

ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫН ТЕҢЕСТІРУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ

ПӘНИЕВА АЙДАНА ШОҚАНҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті жаратылыстану факультетінің
магистранты

Ғылыми жетекші – педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор

Б.С.ИМАНҒАЛИЕВА

Ақтөбе, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада тотығу-тотықсыздану реакцияларының химиядағы маңызы, олардың энергетикалық, экологиялық және өндірістік салалардағы рөлі қарастырылған. Сонымен қатар атмосфераға зиянды шығарындылардың түзілуіне тотығу-тотықсыздану процестерінің әсері талданған.

Тотығу-тотықсыздану реакциялары табиғи және өндірістік процестерде маңызды орын алады. Оларды теңестіру әдістерінің ішінде электрондық баланс, иондық және гибриді әдістер зерттелген. Әсіресе, гибриді әдістің қышқылдық және сілтілік ортадағы реакцияларды дәл әрі тиімді теңестірудегі артықшылықтары көрсетілген.

Мақала тұрақты технологияларды дамыту мен экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған білім беру үдерісіне үлес қосуды мақсат етеді. Сондай-ақ, химияны оқытуда және химиялық технологияларды дамытуда маңызды ақпарат көзі бола алады.

***Негізгі сөздер:** тотығу-тотықсыздану процестері, теңестіру әдістері,*

Кіріспе

Дүние жүзіндегі халық пен өнеркәсіптің қарқынды өсуі жаһандық жылынуға және энергия тұтынудың артуына әкелді. Бұл өзгерістер экономикалық, химиялық және экологиялық тұрғыдан бірқатар маңызды салдарларға алып келді.

Халық санының өсуі және өнеркәсіптің қарқынды дамуы энергияға деген сұраныстың күрт артуына себеп болды. Бұл энергия бағасының өсуіне, инфляцияның күшеюіне және өндірістік шығындардың артуына ұласты. Әсіресе, өндіріс салаларында энергия шығынының жоғары болуы өнімдердің қымбаттауына және әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне ықпал етеді.

Энергия тұтынудың қарқынды өсуі жаһандық экологиялық мәселелердің шиеленісуіне себеп болып отыр. Қазіргі уақытта энергияның негізгі көздерін қазба отындары – көмір, мұнай және табиғи газ құрайды. Бұл ресурстарды жағу барысында атмосфераға көмірқышқыл газы (CO₂), метан (CH₄) және азот оксидтері (NO_x) сияқты зиянды парниктік газдар бөлінеді. Олар Жердің жылу балансын бұзып, жаһандық жылыну үдерісін күшейтеді. Бұл климаттың өзгеруіне, құрғақшылыққа, су тапшылығына, табиғи апаттардың жиілеуіне және экологиялық дағдарыстарға жол ашты. Сонымен қатар, бұл үдеріс биоәртүрліліктің жойылуына және табиғи экожүйелердің тұрақсыздануына ықпал етеді.

Энергия тұтынудың өсуі өнеркәсіп пен көлік саласына да елеулі әсер етуде. Мұнай мен газдың кеңінен пайдаланылуы парниктік газдардың шығарындыларын арттырып, атмосферадағы зиянды заттардың концентрациясын жоғарылатады. Әсіресе, қазба отындарын жағу кезінде жүретін тотығу-тотықсыздану реакциялары қоршаған ортаға теріс ықпал етеді. Бұл реакциялар отынның құрамындағы көміртегі қосылыстарының тотығуы арқылы энергия бөлінуін қамтамасыз етеді, бірақ сонымен қатар CO₂ шығарындыларын көбейтеді.

Тотығу-тотықсыздану реакциялары табиғи және өндірістік процестерде маңызды рөл атқарады. Табиғи процестерге тыныс алу, фотосинтез, су тазарту және қалдықтарды қайта өңдеу жатады. Бұл реакциялар өмір сапасын қолдайтын және табиғи ресурстарды тиімдірек

пайдалануға көмектесетін көптеген процестердің негізінде жатыр. Ал өнеркәсіпте бұл реакциялар кендерден металдарды алу, химиялық заттарды синтездеу және аккумуляторлар мен отын элементтерінде энергия өндіру үшін пайдаланылады. Мысалы, автомобильдерде жанармай жану кезінде энергия бөлінеді, бұл көлік құралдарының жұмысына негіз болады, бірақ атмосфераға зиянды шығарындылар қосылады.

Қазіргі таңда мәселені шешу үшін көптеген амалдар қолдануда. Мысалы: күн және сутегі отын элементтерін қамтитын энергия алудың экологиялық таза әдістері әзірленуде. Олардың ішінде күн энергиясы және сутегі отын элементтері ерекше назар аудартады. Мұндай технологиялар тотығу-тотықсыздану реакцияларына негізделгенімен көмірқышқыл газының шығарындыларын азайтуға мүмкіндік береді. Аталған инновациялар тұрақты дамуға ықпал етіп, қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға жол ашады.

Тотығу-тотықсыздану реакцияларын зерттеу тек химия ғылымының іргелі процестерін түсіну үшін ғана емес, сонымен қатар өндірістегі ластануды азайтып, көміртек негізіндегі энергия көздеріне тәуелділікті төмендетуге мүмкіндік береді. Мұндай зерттеулер тұрақты технологияларды дамыту үшін өте маңызды. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының маңызды тұстарын терең түсіну және оларды тиімді қолдану үшін бұл тақырып мектептер мен университеттерде жан жақты зерттелуі қажет. Бұл тек реакция механизмін үйренуді ғана емес, сонымен қатар олардың теңдеуін құрастыру мен шешу әдістерін игеруді де қамтуы тиіс.

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының концепциялары уақыт өте келе дамып, химия ғылымының негізгі бөліктерінің бірі ретінде қалыптасты. Мәселен, Бойль заманында жану химияның маңызды мәселелерінің бірі ретінде қарастырылып, флогистонның бөліну процесі ретінде түсіндірілген ("Крещение", 1978). Кейінірек Лавуазье флогистон теориясын жоққа шығарып, оттегіні ашу арқылы тотығуды оттегінің қосылуы немесе бекітілу процесі ретінде анықтады. Сонымен қатар ол тотығуды сутегінің жоғалуы ретінде де сипаттады [1].

Химия ғылымының одан әрі дамуы 1897 жылы Дж.Томсонның электрондарды ашуымен байланысты болды, бұл кезде тотығу процесі электрондардың жоғалтуымен, ал тотықсыздану электрондардың қосылуымен байланыстырылды. Бұл жаңалық тотығу-тотықсыздану процестерінің мәнін түсіндірумен қатар, химиялық элементтердің өзара әрекеттесу механизмдерін зерттеуге жол ашты [1].

Белгілі бір минералдардан таза металдар алу барысында салмақ жоғалуы байқалды, сондықтан бұл құбылыс "азаю" деп аталды. Тотықсыздану дегеніміз – оттегінің жоғалуы, сутегінің мөлшерінің артуы және электрондардың қосылуы. Осылайша, тотығу мен тотықсыздану процестері өзара тығыз байланысты екенін көруге болады: бір зат электрондарды алса, екінші зат оларды береді. Бұл процестер электрондардың берілуімен жүретін редокс-реакциялар ретінде белгілі (ағылшын тілінде reduction – "тотықсыздану" және oxidation – "тотығу") [1].

Тотығатын және тотықсызданатын заттарды анықтауды жеңілдету үшін 1938 жылы Венделл Митчелл Латимер "тотығу дәрежесі", "тотығу күйі" немесе "тотығу индексі" ұғымын енгізді (Латимер, 1938). Бұл ұғым элемент атомының қосылыс құрамында тек иондардан тұрады деп есептеген жағдайда алатын зарядын анықтайды. Осы концепцияға сәйкес, кез келген тотығу-тотықсыздану реакциясында кем дегенде бір элементтің тотығу дәрежесі өзгереді. Бұл ретте тотығу дәрежесі артатын (электрондарды жоғалтатын) зат тотығады, ал тотығу дәрежесі төмендейтін (электрондарды қабылдайтын) зат тотықсызданады.

Сонымен, тотығу-тотықсыздану реакциясы дегеніміз не?

Тотығу - тотықсыздану реакциялары (ТТР) — атомдар немесе иондар арасында электрондар тасымалданатын химиялық реакциялар. Бұл реакциялар әрқашан екі байланысты процесті қамтиды: тотығу және тотықсыздану.

1. Тотығу - зат электрондарын жоғалтатын процесс. Бұл жағдайда оның тотығу дәрежесі артады. Тотығу сонымен қатар оттегінің қосылуымен немесе сутегінің жоғалуымен бірге жүруі мүмкін.

2. Тотықсыздану-бұл зат электрондарды қабылдайтын процесс, нәтижесінде оның тотығу дәрежесі төмендейді. Қалпына келтіру сутектің қосылуын немесе оттегінің жоғалуын қамтуы мүмкін.

ТТР кезінде тек атомдар немесе молекулалар ғана емес, сондай-ақ иондар да электрондарын жоғалтуы немесе қабылдауы мүмкін. Бұл реакциялар химиялық энергияның сақталуымен байланысты, яғни бір заттың тотығу процесі энергияның бөлінуіне әкелсе, ал басқа заттың тотықсыздануы энергияның сіңірілуін тудырады. Мұндай реакцияларды дұрыс теңестіру үшін химияда әртүрлі әдістер қолданылады, соның ішінде электрондық баланс әдісі және ионды-электронды баланс әдісі жатады.

Алдымен электронды-баланс әдісін қарастыра кетейік.

Электрондық баланс әдісі тотығу-тотықсыздану реакцияларының теңдеулеріндегі коэффициенттерді теңестіру үшін қолданылады. Осы әдісті қолдануды келесі мысал арқылы қарастырайық:

Мысал. Аммиактың оттеппен катализдік тотығуы нәтижесінде азот (II) оксиді және су түзіледі.

1) Реакция теңдеуін жазамыз:

2) Реакцияға қатысатын заттар мен өнімдердегі барлық атомдардың тотығу дәрежелерін анықтаймыз:

3) Реакция барысында азот пен оттектің тотығу дәрежелері өзгереді. Азот бес электронды жоғалтып, +5 тотығу дәрежесіне дейін тотығады. Сол уақытта оттек иондары екі электронды қосып алып, 0-ден -2-ге дейін төмендейді. Бұл өзгерістерді электрондық теңдеулер түрінде жазамыз:

Тотықсыздандырғыш берген электрондар саны тотықтырғыштың қабылдаған электрондар санына тең болуы керек.

4) Берілген және қабылданған электрондар санын теңестіру үшін ең кіші ортақ еселікті (ЕОЕ) анықтаймыз: $5 \times 4 = 20$.

5) Тотығу теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $20 / 5 = 4$.

6) Тотықсыздану теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $20 / 5 = 4$.

7) Есептелген коэффициенттерді ескере отырып, электрондық теңдеулерді қайта жазамыз:

Анықталған коэффициенттер тотығу-тотықсыздану реакциясындағы тотықсыздандырғыш пен тотықтырғыштың мөлшеріне сәйкес келеді.

8) Табылған коэффициенттерді орнына қойып, реакцияның соңғы теңдеуін құрамыз:

9) Теңдеудің дұрыстығын реакция барысында тотығу дәрежесі өзгермейтін бір элементтің атом санын есептеу арқылы тексереміз, мысалы, сутек. Сол жақ бөлікте – $4 \times 3 = 12$, ал оң жақ бөлікте – $6 \times 2 = 12$.

Электрондық баланс әдісі тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру үшін қолданылады. Алайда қышқылдық және сілтілік ортада оны қолданудың шектеулері бар. Бұл әдіс кейде иондар мен молекулалардың нақты рөлін ескермейді. Реакция ортасына байланысты протондар мен гидроксид иондарының қосылуы қиындық тудырады.

Қышқылдық ортада электрондық баланс әдісі сутегі иондарының мөлшерін дұрыс есептеуді талап етеді. Көп сатылы процестерде бұл есептеулер күрделене түседі. Сілтілік ортада гидроксид иондарының қатысуы қосымша кезеңдерді қажет етеді. Нақты реакция механизмін анықтау қиынға соғады.

Бұл әдіс кейбір күрделі реакцияларда қателіктерге әкелуі мүмкін. Тотығу-тотықсыздану жартылай реакцияларын дұрыс құрастыру қажет. Иондық реакцияларды теңестіруде қосымша түзетулер енгізу керек. Сондықтан, қышқылдық және сілтілік негіздік қолдану кейбір жағдайларда тиімсіз болуы мүмкін.

Бұл тұрғыда тотығу-тотықсыздану реакцияларының теңдеуінің гибридті әдісі классикалық және иондық әдістердің артықшылықтарын біріктіретін инновациялық тәсіл болып табылады. Бұл икемділік пен дәлдікті қамтамасыз ете отырып, реакцияның атомдық және иондық аспектілерін егжей-тегжейлі бақылауға мүмкіндік береді. Гибридті әдістеменің арқасында студенттер мен зерттеушілер тотығу-тотықсыздану процестерінің құрылымы мен энергетикалық ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік алады.

Гибридті әдіс – дәстүрлі теңдестіру әдісі мен иондық электронды әдісті біріктіретін тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру тәсілі. Таза классикалық немесе иондық әдістен айырмашылығы, гибридті әдіс реакциялардың атомдық және иондық аспектілерін ескеруге мүмкіндік береді, бұл әсіресе қатысушылары көп күрделі теңдеулер үшін пайдалы. Мысалы, классикалық әдіс бойынша реакцияның атомдық өзгерістері қарастырылса, иондық әдіс реакцияның иондық деңгейдегі өзгерістерін анықтайды. Гибридті әдіс осы екі деңгейде де тепе-теңдік сақтай отырып, дәл әрі толық теңдеу құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл тәсілге негізделген білім беру әдістемелері білім алушылардың теориялық түсініктерін нығайтып қана қоймай, практикалық дағдыларын да жақсартады.

Осы әдіс соңғы онжылдықтарда күрделі химиялық реакцияларды теңестіру үшін дәлірек және икемді құралдардың қажеттілігі айқын болған кезде танымал бола бастады. Білім мен ғылымда гибридтік тәсілді дамытып, қолдана бастаған алғашқы елдердің бірі Жапония болды, онда студенттердің түсінігі мен практикалық дағдыларын жақсарту мақсатында химияны оқытудың инновациялық әдістері оқу процесіне белсенді енгізілді.

Гибридті әдістің ерекшелігі – оның әртүрлі ортада қолданылу мүмкіндігі. Қышқылдық және сілтілік ортадағы редокс реакцияларын теңестіру кезінде әр әдіс өз маңыздылығын сақтап қалады. Бұл әдіс әсіресе ортаның өзгеруіне байланысты электрондардың берілуі мен қабылдану мөлшерінің дұрыс есептелуіне көмектеседі, бұл тотығу мен тотықсызданудың толық теңестірілуін қамтамасыз етеді.

Гибридті әдісті ескере отырып, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестірудің әр түрлі ортада жүру жағдайларын қарастырайық:

Тотығу-тотықсыздану процесінде ең маңыздысы – берілген және қабылданған электрондар саны. Алдымен, тотығу-тотықсыздану жұптары жазылады, олардағы элементтер теңестіріледі және алмасатын электрондар саны көрсетіледі. Содан кейін жартылай реакциялар тең электрон санына көбейтіліп, қосылады. Жиынтық теңдеуде электрондар жазылмайды, себебі тотығу кезінде бөлінген электрондар тотықсыздану процесінде қолданылады.

Қышқылдық және негіздік ортада реакцияны теңестіру әдістері әртүрлі:

а) Қышқылдық ортада **H⁺ иондары** пайдаланылады.

ә) Негіздік ортада **OH⁻ иондары** пайдаланылады.

Бұл әдісті дұрыс қолдану үшін реакцияның жүретін ортасын дәл анықтау қажет. Егер орта дұрыс таңдалмаса, теңдеу қате болады.

а) Қышқылдық ортада редокс реакцияларын теңестіру.

Қышқылдық ортада теңестіру қарапайым:

- Оттекті теңестіру үшін су (H₂O) қосылады.
- Су текті теңестіру үшін H⁺ қосылады.
- Электрондар теңестіріледі.

Мысал. Калий дихроматының күкіртсутек және тұз қышқылымен әрекеттесеу реакциясы. Реакция теңдеуінде HCl бар болғандықтан, орта қышқылдық болып есептеледі.

1) Реакция теңдеуін жазамыз:

2) Реакцияға қатысатын заттар мен өнімдердегі барлық атомдардың тотығу дәрежелерін анықтаймыз:

3) Реакция барысында хромат ионы мен сутектің тотығу дәрежелері өзгереді. Күкірт екі электронды жоғалтып, 0 тотығу дәрежесіне дейін тотығады. Сол уақытта хром иондары алты электронды қосып алып, +6-дан -3-ге дейін төмендейді. Бұл өзгерістерді қышқылдық ортадағы ерекшеліктерді ескере отырып, электрондық теңдеулер түрінде жазамыз:

тотығу

4) Берілген және қабылданған электрондар санын теңестіру үшін ең кіші ортақ еселікті (ЕОЕ) анықтаймыз: 6.

5) Тотығу теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $6 / 2 = 3$.

6) Тотықсыздану теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $6 / 6 = 1$.

7) Қышқылдық ортада сутек және оттегі атомдарын теңестіреміз:

8) Табылған коэффициенттерді орнына қойып, реакцияның соңғы теңдеуін құрамыз:

ә) Негіздік ортада редокс реакцияларын теңестіру.

- Алдымен реакция қышқылдық ортада теңестіріледі.
- Содан кейін H⁺ иондарын нейтралдау үшін OH⁻ қосылады.
- H⁺ + OH⁻ → H₂O түрінде суды түзетін реакциялар жүреді.

Мысал. Калий перманганатының аммиак және калий гидроксидімен әрекеттесеу реакциясы.

Реакция теңдеуінде KOH бар болғандықтан, орта негіздік болып есептеледі.

1) Реакция теңдеуін жазамыз:

2) Реакцияға қатысатын заттар мен өнімдердегі барлық атомдардың тотығу дәрежелерін анықтаймыз:

3) Реакция барысында манганат ионы мен азоттың тотығу дәрежелері өзгереді. Азот сегіз электронды жоғалтып, +2 тотығу дәрежесіне дейін тотығады. Сол уақытта марганец иондары үш электронды қосып алып, +7-ден +4-ке дейін төмендейді. Бұл өзгерістерді қышқылдық негіздік ерекшеліктерді ескере отырып, электрондық теңдеулер түрінде жазамыз:

4) Берілген және қабылданған электрондар санын теңестіру үшін ең кіші ортақ еселікті (ЕОЕ) анықтаймыз: 24.

5) Тотығу теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $24 / 8 = 3$.

6) Тотықсыздану теңдеуі үшін коэффициентті анықтаймыз: ЕОЕ-ні осы теңдеудегі электрондар санына бөлеміз: $24 / 3 = 8$.

7) Негіздік ортада сутек және оттегі атомдарын теңестіреміз. Жартылай теңдеулер электрондарға тең санға көбейтіліп, алмастырылады:

8) Теңдеудің екі жағындағы бірдей заттарды қысқартамыз:

9) Табылған коэффициенттерді орнына қойып, реакцияның соңғы теңдеуін құрамыз:

Мысал. Калий хлоратының темір хлориді және тұз қышқылымен тотықсыздану реакциясын қарастырайық:

1) Реакция теңдеуін жазамыз:

2) Реакцияға қатысатын заттар мен өнімдердегі барлық атомдардың тотығу дәрежелерін анықтаймыз:

3) Тотығу дәрежелері иондардың зарядтарын және оттегінің электртерістігі хлорға қарағанда жоғары екенін ескере отырып тағайындалады:

4) Тотығу-тотықсыздану жұптарын қатысатын электрондарымен бірге жеке жазылады:

тотықсыздану

тотығу

5) Электрондардың санын теңестіру үшін тотығу реакциясын алтыға көбейтеміз және теңдеулерді қосамыз: 6.

6) Сутегі мен оттегі атомдарын теңестіру қажет. Зарядтардың сақталуын ескерсек, бастапқы реакциядағы 11 оң заряд өнімдерде 17-ге айналды. Бұл оң зарядтарды тек 6 протон қосу арқылы теңестіруге болады, сондықтан реакция қышқылдық ортада жүреді. Зат массасының сақталу заңына сәйкес протондар мен оттегі атомдары үш су молекуласын түзеді:

7) Табылған коэффициенттерді орнына қойып, реакцияның соңғы теңдеуін құрамыз:

Мысал. Калий хлоратының хром хлориді және калий гидроксидімен тотықсыздану реакциясы:

1) Реакция теңдеуін жазамыз:

2) Реакцияға қатысатын заттар мен өнімдердегі барлық атомдардың тотығу дәрежелерін анықтаймыз:

3) Тотығу дәрежелері оттегінің электртерістігі хлор мен хромға қарағанда жоғары екенін және иондардың зарядтарын ескере отырып тағайындалады:

4) Тотығу-тотықсыздану жұптарын қатысатын электрондарымен бірге жеке жазылады:

5) Электрондардың санын теңестіру үшін тотығу реакциясын екіге көбейтеміз және теңдеулерді қосамыз:

6) Сутегі мен оттегі атомдарын теңестіру қажет. Зарядтардың сақталуын ескерсек, бастапқы реакциядағы бес оң заряд өнімдерде бес теріс зарядқа айналды. Бұл теріс зарядтарды гидроксид иондарының (OH^-) қосылуы арқылы теңестіруге болады, сондықтан реакция сілтілік ортада жүреді:

7) Зат массасының сақталу заңын ескере отырып, бес оттегі атомы мен он сутегі атомы түзілген бес су молекуласына айналады:

8) Егер реакцияда калий иондары мен хлорид аниондары қатысатын болса, толық молекулалық теңдеу келесідей болады:

Қорытынды

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының негізгі қағидасы – электрондардың берілуі. Мұндай реакцияларды химиялық процестерді ескере отырып, дұрыс теңестіру үшін алдымен элементтердің электртерістілігіне мән беріліп, олардың тотығу дәрежелері белгіленеді. Содан кейін қай заттың тотыққаны, қай заттың тотықсызданғаны анықталады.

Кейіннен реакцияға қатысатын тотығу-тотықсыздану жұптары жеке қарастырылады, тотыққан және тотықсызданған элементтердің атомдары теңестіріледі. Реакция барысында берілген және қабылданған электрондар қажетті орындарға жазылады. Теңестіру үшін жартылай реакциялар сәйкес коэффициенттерге көбейтіліп, кейін қосылады.

Одан соң, заряд пен масса сақталу заңы негізінде, су ерітіндісіндегі оттегі мен сутегі атомдарының мөлшері реттеледі.

Егер реакцияның қышқылдығы немесе сілтілігі бастапқы заттардың табиғаты немесе реакцияның жүру потенциалы арқылы анықталмаған болса, заряд сақталу заңын пайдалана отырып оны анықтауға болады.

Мақалада тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестірудің әртүрлі әдістері қарастырылып, олардың ерекшеліктері мен шектеулері талданды. Электрондық баланс әдісі, қышқылдық және негіздік ортада теңестіру тәсілдері сияқты әдістер зерттеліп, олардың практикалық маңыздылығы көрсетілді. Реакцияларды дұрыс теңестіру химиялық есептеулердің, өндірістік үдерістердің және экологиялық зерттеулердің ажырамас бөлігі болып табылады.

Сонымен қатар, тотығу-тотықсыздану реакцияларының маңыздылығы тек химиялық процестерді түсіну үшін ғана емес, өндірістегі ластануды азайтуға және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал етуімен де ерекшеленеді. Энергия тиімділігін арттыру, жасыл технологияларды дамыту және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай реакцияларды зерттеу мен оларды дұрыс қолдану аса өзекті болып табылады.

Осы зерттеулерді мектептер мен жоғары оқу орындарында тереңдетіп оқыту, болашақ мамандардың химиялық процестерді терең түсінуіне, экологиялық жауапкершілікті арттыруға және ғылыми инновацияларға ықпал етеді. Осылайша, тотығу-тотықсыздану реакцияларын зерттеу – қазіргі заманғы ғылым мен техниканың дамуына үлес қосатын маңызды бағыттардың бірі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Otilia Val Castillo. Consideraciones didácticas sobre el ajuste de reacciones redox. Descripción de un método híbrido de ajuste // Educación Química. – 2023. – Vol. 34, No. 3. – Pp. 241–250. URL: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187893X2023000300016&script=sci_arttext
2. Бекішев Қ. Тотығу-тотықсыздану реакциялары: оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 110 б. URL: <https://dokumen.pub/9786010406445.html>
3. Бекішев Қ. Тотығу-тотықсыздану реакциялары: оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 179 б.
4. А. М. Аргимбаева. Талдаудың физика-химиялық әдістері: оқу құралы. – 2-басылым. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 197 б.
5. Иванов А.А., Петров Б.Б. Теория и практика окислительно-восстановительных реакций. – Москва: Химия, 2021. – 320 с.
6. Кузнецова Е.Е., Смирнов Д.Д. Окислительно-восстановительные процессы в аналитической химии. – Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2019. – 280 с.
7. А. М. Аргимбаева. Экологияның химиялық негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 210 б.